

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

FOTOĞRAF KONGRESİ İSTANBUL 2022

14-15-16 EKİM 2022

Fotoğraf Kongresi - İstanbul 2022 Kitabı
www.fotografkongresi.com

FOTOĞRAF ORGANİZASYONLARI DERNEĞİ
Photography Organisations Association

FOTON

FOTOĞRAF KONGRESİ 2022 BİLDİRİ KİTABI

T.C. Kùltür ve Turizm Bakanlıđı ve FOTON (Fotođraf Organizasyonları Derneđi) iř birliđi ile Beyođlu Kùltür Yolu Festivali Sonbahar 2022 kapsamında 14-15-16 Ekim 2022’de ‘Fotođraf ve Yarın’ teması ile dzenlenen ulusal Fotođraf Kongresi’nin bildirilerini iermektedir.

www.fotondernegi.com

EDİTÖRLER

Prof. Ozan Bilgiseren

DÜZENLEME

H. Alper Ko

FORMAT

E-book

PREPRINT DATE: 1 Ocak 2023

PUBLICATION DATE: 9 Ocak 2023

ÖNSÖZ

Bütün keşif, buluş ve icatlar gibi fotoğraf da -184 yıl önce Fransız Bilimler Akademisi'nde icadının dünyaya duyurulmasının ardından- günlük hayatımızı kolaylaştırmakla kalmayıp, yaşadığımız konforun her geçen gün kesintisiz biçimde daha da üst düzeye çıkması için teknolojik evrimine devam etmektedir. Bilim, yüzyıllardır süregelen tüm icatların birbirini desteklemesi sayesinde "birikimli" olarak ilerlemiştir. 20. yüzyıl sonlarında teknolojik alanda kazanılan edimler; internetin bilim, eğitim ve sanat dünyamızı zenginleştirmesi, dijitalizasyon, uzaktan erişim, e-ticaret, siber güvenlik, sanal tur, stok görüntü, imaj bankası, kripto para, nitelikli fikri tapu (NFT) ve benzeri pek çok kavramın hayatımıza kademe kademe girmesine sebep olmuştur. On yıl kadar öncesine dek bilgisayarsız erişime imkan tanımayan internet, şu gün akıllı telefonu olan herkesin ulaşabileceği "dünya ile güçlü ve kesintisiz bir bağ" kurma ihtiyacına ve ilk çıktığı yıllarda salt yazıya dayalı bir mecraiken, telefon ve telefon uygulamalarının gelişmesiyle insanların kendilerini görsel karşılıklarla çok daha iyi ifade etmelerinin etkili bir biçimine dönüşmüştür. Özellikle 21. yüzyılın ilk çeyreğinin bilgisayar teknolojilerinin, görüntüleme sistemleri ve dijital icatlarla bütünleştiği birleşik bir dönem olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu aşamada karşımızda belirenler; Türkçe'de "sokak görünümü arabası" olarak adlandırılan Google street view harita ve imajları, her saniye bizi gözetim altında tutan güvenlik kameraları, içinden kopmaya çalıştığımız sosyal medya platformları, fenomenler evreni, her fırsatta bize alışveriş mefhumunu empoze etmeye çalışan dijital reklamlar, ana medyaya haber atılan sızıntılar, hacker'lar, metaverse ve yapay zekadır. Ancak günün sonunda fotoğrafın günlük yaşam içinde kullanım biçimi ve fotoğrafçılığın zaman içinde değişen rolü buna ilaveten fotografik görüntü üretme araçlarındaki katlanarak artan enflasyon fotoğraf çekmenin anlamının yeni baştan sorgulanmasına sebep olmaktadır.

Fotoğraf adına sanatsal yapıtlar, kuram ve düşünceler üretme çabası içinde olan akademisyenler olarak pandemi sebebiyle iki yıldan fazla süren sosyal etkileşim sınırlandırılmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ni fırsat bilerek "Fotoğraf Kongresi - İstanbul 2022" için web sitemizde yaptığımız çağrı üzerine tarafımıza ulaşan bildirimleri Bilim ve Sanat Kurulu üyelerimizin denetim ve yönlendirmesiyle bu kitapta toplamış bulunmaktayız.

Birbirinden farklı bağlamda ve konu başlıklarında ele alınan meselelerle fotoğraf sanatının tarihselliğinin ötesinde şu günün dünyasındaki amacını irdelemeye yönelik nitelikte hazırlanmış bildirimlerin sadece akademisyenlere değil fotoğraf sanatına tutkuyla bağlı sanat severlere de kıymetli bilgiler taşıyacağını ümit etmekteyim.

14-16 Ekim 2022 tarihleri arasında Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen bildiri sunumlarıyla yüzyüze ve aynı zamanda uzaktan erişimli biçimde gerçekleştirilen etkinlikten edinilen kültürel kazanımın kalıcı hale gelmesinde emeği geçen tüm kongre katılımcılarına, Fotoğraf Kongresi - İstanbul 2022 Bilim ve Sanat Kurulu'na, Fotoğraf Kongresi - İstanbul 2022 Düzenleme Kurulu'na, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi yöneticileri ve çalışanlarına, FOTON Derneği üyelerine, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Düzenleme Komitesi'ne, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkürlerimi borç bilirim.

Prof. Ozan Bilgiseren

DÜZENLEME KURULU

Prof. Ozan Bilgiseren, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü

Prof. Osman Ürper, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü

Prof. Ata Yakup Kaptan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Doç. Dr. Sadık Tumay, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü

Doç. Uğur Günay Yavuz, Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Murat Han Er, Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü

Arş. Gör. Dr. Mert Çağır Türkay, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü

BİLİM VE SANAT KURULU

Prof. Dr. Ali Bayraktaroğlu, Trakya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü

Prof. Emre İkizler, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü

Prof. Oktay Çolak, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü

Prof Dr. Zuhâl Özel Sağlamtimur, Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo – Televizyon ve Sinema Bölümü

Doç. Dr. Işık Sezer, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü

Doç. Mustafa Bilge Satkın, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü

Doç. Dr. Şebnem Soygüder Baturlar, Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo – Televizyon Ve Sinema Bölümü

Doç. Dr. Şeniz Yuvarlak, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Nafia Özdemir Hanyaloğlu, Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Oylum Tunçelli, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü

İÇİDEKİLER

FOTOĞRAFTA ALTERNATİF GERÇEKLİK, CYANOTYPE	6
21.YÜZYIL'DA KARANLIK ODANIN YENİDEN KEŞFİ	29
FOTOĞRAF VE HİKÂYE ANLATICILIĞI.....	48
PANOPTİKON BAĞLAMINDA GÖZETİM ARACI OLARAK FOTOĞRAF	64
BİR METİNLERARASILIK MAKİNESİ	74
DİJİTAL OYUNLARDA SANAL VE GERÇEK BAĞLAMINDA FOTOĞRAFİK GÖRÜNTÜ ÜRETİMİ.....	89
FOTOĞRAFIN GELECEĞİ: NFT ORTAMINDA FOTOĞRAF KULLANIMI.....	136
TEKNOLOJİK İLERLEMELER KARŞISINDA DEĞİŞMEYEN GERÇEĞİN HIZLI DÖNÜŞÜMÜ: HABER FOTOĞRAFÇILIĞI	152
RESİMDEN FOTOĞRAFA EVRİLEN KENDİNE MAL ETME SANATI.....	185
KAVRAMSAL FOTOĞRAF BAĞLAMINDA İRONİK İFADE YÖNTEMİ.....	202
FOTOĞRAF ÜRETİMİNDE YAPAY ZEKA	213
SOYUT FOTOĞRAF SANATI "GÖRENCE"	236
SANATTA PORNOGRAFİK ÖLÜMÜN ESTETİZE EDİLMESİ VE POST MORTEM FOTOĞRAF	251
FOTOĞRAF SANATININ TÖZÜNÜ KANT'IN KOPERNİK DEVRİMİ ÜZERİNDEN ANLAMAK.....	262

Fotoğraf Sanatının Tözünü Kant'ın Kopernik Devrimi Üzerinden Anlamak

31 Numaralı Tam Metin Bildiri

Özet

Fotoğraf sanatına ilişkin belirleyici sorulardan birisi, fotoğrafta yaratım etkinliğinin nerede durduğıyla ilgilidir. Soruyu, “Fotoğrafçıyı bir tekniker değil, sanatçı kılan nedir?” şeklinde sormak da mümkündür. Sanatın amacını 19. yüzyıla dek belirleyen “mimesis”, gerçeğin kopyasını sunduğı düşünölen fotoğrafın icadı ile tahtından indirilmiştir. Bu durum, görsel sanatlara yeni bir yön tayin ederken bir sanat olarak fotoğrafın tözünü de sorunsal hâline getirmiştir. Fotoğraf, “mimesis” anlayışını teknik egemenliğı altına almış fakat fotoğrafçının gerçeklik karşısındaki konumunu da edilgin bir yere taşımıştır. Nitekim fotoğrafın “gerçeğin kopyası” addedilmesiyle fotoğrafçının teknik ayarlamalar yapan bir kişi konumunda görülmesi kaçınılmazdır. Bir sanat olarak fotoğrafın kaderini belirleyecek sorun, burada başlamaktadır. Fotoğraf, sahip olduğı teknik imkânlarla mimesis amacını gerçekleştirmeye yaklaşırken kendisini nasıl bir sanat olarak ortaya koyabilecektir? Baudelaire ve Benjamin üzerinden okunabilecek fotoğrafın sanatsallığı tartışmaları, fotoğrafın sanatla ilişkisi hakkında farklı bakış açıları getirmektedir. Camera obscura’dan yapay zekâ ile desteklenen fotoğraf makinelerine uzanan teknolojik dönüşüm sürecinde fotoğraf, gerçeğin taklidine daha da yakınlaştırılırken fotoğrafçının fotoğraf üzerindeki müdahalesi tartışma konusu halini almıştır. Fotoğrafın, sanat tarihindeki tartışmalı konumunu aydınlatmak için bir sanat olarak tözünün tartışılmasını gerektirmektedir. Töz, “bir şeyi o şey yapan şey” olarak tanımlanabilmektedir. Fotoğraf sanatını, fotoğraf sanatı yapan şey nedir? Fotoğraf sanatının tözü, mimesis üzerinden belirlenmeye çalışıldığında fotoğrafı bir sanat olarak ortaya koymanın güçleştiğı görülecektir. Mevcut kongre bildirisi, fotoğraf sanatçısının nasıl bir yaratım gerçekleştirdiğini ve böylece fotoğraf sanatının tözünün ne olduğunu araştırırken mimesis yaklaşımını terk edip Immanuel Kant’ın “Kopernik devrimi” üzerinden bir yaklaşım geliştirmeyi teklif etmektedir. Felsefe tarihinin kilometre taşlarından birisi olarak kabul edilen Kant’ın “Kopernik devrimi”, bilen öznenin epistemolojinin merkezine taşınmasıyla ilgilidir. Nasıl ki Kopernik, astronomide Dünya merkezli evren modelini terk edip Güneş merkezli evren modelini inşa etmişse Kant da

epistemolojinin odak noktasına nesne yerine özneyi koymuştur. Kant öncesi epistemolojide özne, nesnenin bilgisini keşfeden ve bu bağlamda nesneye tabi olan bir yerde konumlandırılmıştır. Halbuki Kant, özneyi bir “yasa koyucu” olarak belirlemiş ve nesne, öznenin bilme edimine tabi kılınmıştır. Özneyi, nesneye tabi kılan Kant öncesi filozofların sanat felsefelerinin “mimesis” kavramından hareket etmesi de tesadüf değildir. Kant’ın Kopernik devrimi, fotoğraf sanatının tözünü aydınlatan bir analogi olarak kullanıldığında, fotoğraf sanatçısının gerçeği kopyalayıp ona tabi olmadığını görmek olanaklı hale gelecektir. Fotoğraf sanatçısı, klişe tabirle “anı yakalamamaktadır”; gördüğü ve göstermek istediği “anı yakalamaktadır”. Fotoğraf nesnesi, Kant’ın epistemolojisindeki nesne gibi “kendinde şey” olarak bilinemeyecektir; onu kendi sanat edimine tabi tutan fotoğrafçının “perspektifinden” görmek mümkün hale gelecektir. Demek ki bir sanat olarak fotoğrafın tözü, fotoğraf sanatçısının gerçekliği kendi perspektifine tabi kılması üzerinden belirlenebilecektir.

Anahtar kelimeler: fotoğrafın tözü, gerçeklik, Immanuel Kant

Abstract

One of the decisive questions regarding the art of photography is about where the creative activity stands in photography. It is possible to ask the question as "What makes the photographer an artist, not a technician?". "Mimesis", which determined the purpose of art until the 19th century, was dethroned with the invention of photography, which is thought to offer a copy of the truth. This situation, while assigning a new direction to the visual arts, has also made the substance of photography as an art problematic. Photography has taken the understanding of "mimesis" under its technical dominance, but has also moved the photographer's position in the face of reality to a passive place. As a matter of fact, it is inevitable for the photographer to be seen as a person who makes technical adjustments, as the photograph is considered a "copy of the real". The problem that will determine the fate of photography as an art begins here. How will photography be able to present itself as an art while approaching the realization of the purpose of mimesis with its technical possibilities? Discussions on the artsiness of photography, which can be read through Baudelaire and Benjamin, bring different perspectives on the relationship of photography with art. In the technological transformation process from camera obscura to cameras supported by artificial intelligence, photography has been brought closer to the imitation of reality, while the intervention of the photographer on the photograph has become a matter of discussion. In order to illuminate the controversial position of photography in art history, it requires discussion of its substance as an art. Substance can be defined as "the thing that makes something that thing". What makes photography art, photography art? When the substance of photography is tried to be determined through mimesis, it will be seen that it becomes difficult to present photography as an art. The present congress paper proposes to abandon the mimesis approach and develop an approach based on Immanuel Kant's "Copernican revolution" while investigating what kind of creation the photographer has made and thus what the substance of photography is. Kant's "Copernican revolution", which is considered one of the milestones in the history of philosophy, is about moving the knowing subject to the center of epistemology. Just as Copernicus abandoned the Earth-centered universe model in astronomy and built the heliocentric universe model, Kant put the subject instead of the object at the focal point of epistemology. In pre-Kantian epistemology, the subject is positioned in a place that discovers the knowledge of the object and is subject to the object in this context. However, Kant determined the subject as a "legislator" and the object was subordinated to the subject's act of knowing. It is not a coincidence that the art philosophies of pre-Kantian philosophers, who subordinate the subject to the object, move from the concept of "mimesis". When Kant's Copernican revolution is used as an analogy that illuminates the substance of the art of photography, it will be possible to see that the photographer does not copy reality and is not subject to it. The photographer does not "capture the moment", as the cliché says; photographer "captures the moment" photographer sees and wants to show. The photographic object cannot be known as a "thing-in-itself" like the object in Kant's epistemology; it will be possible to see it from the "perspective" of the photographer who subjects it to photographer's own act of art. Thus, the substance of photography as an art can be determined through the photographer's subordination of reality to photographer's own perspective.

Keywords: substance of photography, reality, Immanuel Kant

1. Giriş

Fotoğrafın bir sanat olup olmadığı yönündeki tartışmaların kilit noktası, fotoğrafın gerçeklikle kurduğu ilişkidir. Fotoğraf, diğer görsel sanatlardan ayrılan bir tekniğe sahiptir. Görsel sanatlardaki “gerçekçi” akımların tüm çabasını boşa çıkarırcasına fotoğrafın gerçeği kopyaladığı düşünülür. Uzunca bir dönem sanatın yönünü belirleyen ve bugün dahi büsbütün terk edilmemiş olan “mimesis” yönelimi sanki fotoğrafta zirveye taşınmıştır. Bir deklanşör hamlesi, gerçekliği âdeta yakalamaktadır. Bu haliyle kavranan fotoğraf, teknik bir işlem olarak görülmeye yazgılıdır. Nitekim gerçeğin kopyası addedilen fotoğraf için ancak daha iyi bir teknik ile gerçekliğin en yakın kopyasını çıkarmak çabası söz konusu olabilir. Burada bir yaratım etkinliğinden bahsedilemeyeceği gibi gerçekliğin “her nasılsa öyle” serimlenmesinde sanatsal bir yön de bulunamayacaktır.

Fotoğrafın, başta resim olmak üzere diğer görsel sanatlar karşısında bir sanat olarak “kuşkulu” konumunun kaynağında da “kopyalama işlevi” durmaktadır. Fotoğrafın sanatsallığını “kuşkulu” kılan, esasen anlamı bakımından çok daha kuşkulu bir kavramın, “gerçekliğin”, her nasılsa öyle kavranabileceğine ilişkin kabuldür. Gerçekliğin, görsel sanatlarda ancak “izlerinden” bahsedilirken fotoğrafta gerçekliğin “yakalandığını” düşündüren de yine gerçekliğe ilişkin kabulden kaynaklanmaktadır. Platoncu tarzda, özneye aşkın bir gerçeklik kabulünden hareketle yapılan değerlendirmeler, fotoğrafı gerçekliğin yakınına fakat sanatın uzağına konumlandırmaktadır. Eğer özneye aşkın bir gerçeklik söz konusu ise görsel sanatlar, elindeki teknik imkanlar sebebiyle bu gerçekliğe ancak bir yere kadar yaklaşabilecektir. Diğer yandan teknik imkanların sınırlılığı, aynı zamanda sanatsal yaratıma açılan bir saha anlamına gelmektedir. Görsel sanatlardan teknik açıdan ayrılan fotoğraf ise gerçekliğe dolaysız bir bakış olarak görülmüştür ve bu sebeple fotoğrafçıya açılacak bir yaratım sahasının olmadığı düşünülmüştür.

Gerçeklik nedir ve fotoğrafçının gerçeklikle kurduğu ilişki nasıldır? Bu sorulara verilecek yanıtlar nesne merkezli bir epistemolojiyi terk ettiği halde fotoğrafın sanatsallığına ilişkin yeni bir bakış açısı sunmak olanaklı hale gelecektir. Alman idealizminin babası sayılan Immanuel Kant’ın felsefede gerçekleştirdiği “Kopernik devrimi”, epistemolojide öznenin merkeze alınmasıyla ilgilidir. Kant’ın Kopernik devrimi, bir analogi yoluyla fotoğraf sanatçısının nesnesi ile kurduğu ilişkide aydınlatıcı bir rol üstlenebilir. Böylelikle fotoğraf sanatının tözünü anlamak için de bir yol açılabilir.

2. Fotoğraf ve Sanat İlişkisi Hakkında Tartışmalar

Uzun bir gelişim süreci içerisinde fotoğrafın icadını 19. yüzyıla dayandırmak mümkündür. Fotoğrafın icadını hazırlayan aşamalardan sonuncusu sayılabilecek *camera obscura*, çizim yapmaya yardımcı bir araç olarak kullanılmıştır. Fotoğrafın icadı, müstakil bir sanatın doğuşuna değil, sanatın icrasına yardımcı olabilecek fakat daha çok pratik amaçlara hizmet eden bir tekniğe işaret etmektedir. Öyle ki fotoğrafın icadına giden süreç, “daha iyi resim çizmek” kaygısından da geçmektedir. Ne var ki fotoğrafın mucitlerinden Louis-Jacques-Mandé Daguerre’nun adıyla anılan dagerotip tekniğinin geliştirilmesiyle resim, kendisine yardımcı bir tekniğin yardımcısı olmaya başlamıştır. Başka deyişle dagerotip tekniğinin geliştirildiği dönemde fotoğrafın resim ile ilişkisi kesilmemiş ancak resim, git gide gerçekliğe yaklaşan fotoğrafı destekler bir işlev kazanmıştır. Dagerotip tekniğiyle elde edilmiş görüntülerin gerçekliğe daha yaklaştırılması amacıyla boyanması yahut bu görüntülerden gravürlerin yapılması, resim sanatının fotoğraf ile ilişkisinde nerede durduğuna örnek olarak gösterilebilir. Diğer yandan dagerotip tekniğinin gelişim seyrine bakıldığında sanatsal kaygı görülmemekle birlikte elde edilen görüntüler turizm, kriminoloji, tıp gibi alanlarda kullanılmıştır. Başta resim olmak üzere sanata yeni bir yön tayin eden bu “pratik” icadın bir sanat olarak nasıl alımlandığını anlamak için Charles Baudelaire’in “Modern Kamu ve Fotoğrafçılık” (*Le public moderne et la photographie*) başlıklı metni ile Walter Benjamin’in “Fotoğrafçılığın Kısa Tarihi” (*Kleine Geschichte der Photographie*) başlıklı metnine değinmek yerinde olacaktır.

Charles Baudelaire’in “1859 Salonu” başlığını taşıyan çalışmasının ikinci alt başlığını oluşturan “Modern Kamu ve Fotoğrafçılık”, âdeta fotoğrafçılığa karşı açılmış bir cephedir. Bu metninde Baudelaire (1859/1987), güzelliğin yerine gerçekliğin peşine düşen halkın sanatla ilişkisine ciddi eleştiriler getirir.

Baudelaire’e (1859/1987, s. 19) göre fotoğraf, “sanata yabancı araçlar” arasındadır ve “düş görmenin veya hayret etmenin mutluluğunu hissetmekten aciz olan” halk fotoğrafa meraklandırılarak gerçek sanattan uzaklaştırılmaktadır. Baudelaire, fotoğrafın ele geçirdiği mimetik deneyimi sanatın karşısına yerleştirerek “doğanın taklidi” üzerine kurulu sanat anlayışına karşı çıkmaktadır. Baudelaire de farkındadır ki sanat, “doğanın taklidi” üzerine kurulduğu takdirde fotoğraf, bizzat sanat halini alacaktır. Sanatı, hayal gücünden kaynaklanan bir yaratım etkinliği olarak gören birisi için sanatta gerçeklik arayışı, kabul edilemezdir. Baudelaire’in metin boyunca süren hakaretimiz üslubunun altındaki sebep de budur. Baudelaire, sanatın alameti farikaları arasında saydığı hayal gücünü, güzeli, yaratımı fotoğrafta görememektedir. Gerçeğin taklidinde sanatsal bir yön bulamayan Baudelaire, fotoğrafın ancak

pratik amaçlarla kullanılması gerektiği görüşündedir. Nitekim fotoğraf, gerçekliğe ayna tutmaktadır; o halde kullanım alanı, gerçekliğe ayna tutulmasını gerektiren yerlerdir ve sanatın gerçekliğe ayna tutmak gibi bir işlevi yoktur. Baudelaire'e göre fotoğrafın gerçek görevi, "bilimlerin ve sanatların hizmetkârı olmaktan" ibarettir, dolayısıyla fotoğrafın sanatta tamamlayıcı bir rol üstlenmesine dahi izin verilmemelidir (1859/1987, s. 20). Baudelaire, fotoğraf ile sanat ilişkisini matbaa ile edebiyat ilişkisine benzetmektedir; edebiyatı yaratmayan veya tamamlamayan matbaa gibi fotoğraf da sanatı yaratmamış veya tamamlamamıştır.

Baudelaire'in sanat görüşü, dış gerçekliği hayal gücü ile dönüştüren bir yaratım etkinliğini temel almaktadır. Oysa fotoğraf, bu sanat görüşünden bakıldığında gerçekliğin kopyasını sunarak sanatçıya bir yaratım sahası açmaz. Baudelaire, "hayalini kurduğunu değil, gördüğünü resmetmeye" yönelik ressamlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek "dış gerçekliğin önünde eğilen" bir anlayışı sanatın dışında tutmaktadır (1859/1987, s. 21).

Fotoğrafın icadıyla birlikte ortaya çıkan sanat tartışmalarının okunabileceği kaynaklardan bir diğeri, Walter Benjamin'in (1931/2005) "Fotoğrafçılığın Kısa Tarihi" başlıklı yazısıdır. Baudelaire'in fotoğrafın sanatsallığına meydan okuduğu yazısından yetmiş iki yıl sonra kaleme alınan bu yazı, fotoğraf ve sanat ilişkisinin bir incelemesi mahiyetindedir. Baudelaire'in aksine Benjamin, fotoğrafın bir sanat olduğundan kuşku duymaz; onun sorusu, fotoğrafın sanat üzerindeki etkisi ve nasıl bir sanat olduğu ile ilgilidir. Benjamin'in bu çalışması göstermektedir ki icadının üzerinden geçen bir asırda fotoğraf, görsel sanatlar arasındaki "kuşkulu" yerini almıştır.

Benjamin, fotoğrafı bir sanat olarak kabul etmeyen düşüncelerin yaslandığı sanat anlayışına ışık tutmaktadır. Benjamin'in (1931/2005, s. 508) "mağrur bir dar kafalılıkla" nitelendirdiği bu sanat anlayışı, tüm teknik yeniliklere yabancı kaldığı gibi "yeni teknolojinin telaşlandırıcı görünümü" karşısında kendi sonunun geldiğini de hissetmektedir. Bu sanat anlayışına karşı verilen mücadelenin sonuçsuz kalmaya yazgılı olduğunu düşünen Benjamin, bizzat fotoğrafçı tarafından yıkılan bir mahkemenin önünde bir sanat olarak fotoğraf savunusuna girişmenin anlamsızlığını vurgulamaktadır.

Benjamin, fotoğrafı bir sanat olarak görmekle birlikte gerçeklikle kurduğu ilişki bakımından onu diğer sanatlardan ayırır. Fotoğraf, fotoğrafçının sanatını göstermenin ötesinde "tümüyle kendini sanata teslim etmeyen bir şey" taşımaktadır (Benjamin, 1931/2013, s. 9). Fotoğrafın bu özelliği; fotoğrafçının tasarrufuyla şekillendirilemeyen, "şimdi ve burada" gerçekleşen bir anı yansıtmaktadır. Belirtilmelidir ki Benjamin, fotoğrafın yakaladığı

gerçekliğin, fotoğraf sayesinde açığa çıkan bir gerçeklik olduğunu kastetmektedir. Demek oluyor ki gündelik hayatın akışında görülemeyeni fotoğraf yakalar ve gösterir. Bu haliyle Benjamin'de fotoğrafın sanatsallığı, gerçekliğe yeni bir bakış getirebilmesinden kaynaklanmaktadır. Fotoğraf, gerçeklik karşısında yeni bir deneyimdir. Benjamin (1931/2013, s. 10-11) bu konuda şunları söylemektedir:

Burada, kameraya baktığında görünenin, göze görünenden daha farklı olduğu bir doğadan bahsedilebilir: Üstelik bu o kadar farklı bir doğadır ki, fotoğraf karesinde, 'oradaki' bir insanın bilinçli biçimde ördüğü bir mekan yerine, bilinçsizce şekillenmiş bir mekan görünecektir. İnsanların nasıl yürüdüğünü -en kaba haliyle bile- anlatmak kolayca mümkün iken, bir kişinin attığı her adımda saniye saniye hangi pozisyonda olduğu konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değildir.

Benjamin, bu sözleriyle fotoğrafçının bütün gayretine karşın fotoğraf karesindeki yaratım etkinliğinin sınırlarını vurgulamaktadır. Fotoğraf, çekildiği sırada varlığından bihaber kalınan detaylara gebedir. Halbuki görsel sanatların diğer alanları, sanatçısının belirlemeleri altındadır. Örneğin bir yağlıboya tablosu, tamamıyla ressamın fırça darbeleriyle şekillenir; kompozisyonu oluşturan her detay, bizzat ressam tarafından konumlandırılır. Bu sebeple Benjamin (1931/2005, s. 510), fotoğrafın bir yağlı boya tablosundan farklı olarak “büyülü bir değer” taşıdığını düşünmektedir.

Fotoğraf, bizzat bir sanat yapıtı olmasının yanında sanat yapıtlarının suretini sunan bir tekniktir. Bu bağlamda Benjamin'in (1931/2005, s. 520) “sanat olarak fotoğraf” ve “fotoğraf olarak sanat” arasında yaptığı ayrım dikkate değerdir. Örnek vermek gerekirse Davut Heykeli'ni görmek için Floransa'ya yahut Parthenon'u görmek için Atina'ya gitmeye gerek kalmadan bu yapıtların suretini sunan fotoğraf, “fotoğraf olarak sanat” olarak nitelendirilebilir. “Sanat olarak fotoğraf” ve “fotoğraf olarak sanat” arasında yapılan ayrım, fotoğrafın estetik yanından farklı olarak toplumsal işlevine de ışık tutmaktadır. Nitekim Benjamin (1931/2005, s. 523), fotoğrafı çekilen sanat yapıtının daha kolay anlaşıldığını düşünmektedir. Başka deyişle sanat yapıtları, fotoğraf karesine sığdırılarak anlaşılabilir bir duruma getirilmektedir.

Benjamin (1931/2013, s. 34), fotoğrafta yaratım etkinliğinin sınırlarını açığa çıkarmakla birlikte fotoğraftaki yaratıcılığın hangi koşullarda gerçekleşeceğini de belirtmiştir: “Fotoğraf kendini bir Sander'in, bir Germaine Krull'ın, bir Blossfeldt'in sağladığı bağlantıların dışına çıkardığında, kendini fizyognomik, siyasal, bilimsel çıkarlardan soyutladığında –işte o zaman 'yaratıcı' hale gelir.” Benjamin'in saydığı isimler, fotoğrafçılığın kilometre taşları arasında

gösterilmektedirler. Bununla birlikte fotoğrafçılık anlayışları, nesnellik arayışında ortaklaşmaktadır. Benjamin'in bu isimleri yaratıcılığın dışındaki bir bağlamda görmesinin sebebi de budur. August Sander, en tanınan çalışması "20. Yüzyıl İnsanları"nı (*Menschen des 20. Jahrhunderts*), fotoğrafçının salt bir gözlemci konumunda tutulduğu "yeni nesnellik" anlayışı etrafında şekillendirmiştir. Bu çalışmasıyla 20. yüzyıl Almanyası'nın farklı toplumsal tabakalarından insanların fotoğraflarını derlemiştir. Sander'in (1927/1994, s. 645) toplumsal gerçekliğin aynası olarak konumlandığı fotoğrafçılık görüşüne şu sözleri ışık tutmaktadır: "Zamanımızın kesinlikle aslına sadık bir tarihsel resmini vermek için fotoğraftan daha uygun bir şey yoktur." Foto muhabirliğinin öncü isimleri arasında gösterilen Germaine Krull ise *Métal* başlığını taşıyan portföyünde Eyfel Kulesi gibi mimari yapıların yanında köprü, vinç, gemi gibi nesnelere fotoğrafçılık döneminin "metal" ile şekillenen dokusunu yansıtmıştır. Benjamin'in değindiği bir diğer isim olan Karl Blossfeldt'in objektifi, bitkilere dönüktür. Bitkilerin en ince ayrıntılarını görmeyi sağlayan lenslerle çektiği fotoğrafları, botanik alanındaki çalışmalara katkı sağlamıştır. Bahsi geçen üç fotoğrafçının da fotoğrafları, çeşitli bilim ve teknik alanlarında kullanılabilir nitelikte fotoğraflardır. Benjamin, teknik amaçların öne çıktığı bu fotoğraflarda yaratıcılığı görememektedir.

Yaratıcılık çerçevesinde düşünüldüğünde fotoğrafın kendisini bir sanat olarak ortaya koyabilmesi için karşısına dikilmesi gereken sanat dalı resimdir. Fotoğrafın tarihini hem birliktelik hem de karşıtlık içerisinde resimden bağımsız okumak mümkün değildir. Baudelaire'in de fotoğrafa karşı düşmanlığının kaynağı, resim sanatındaki yaratıcılıktır. Fotoğrafın sanatsallığı, 20. yüzyılın başına dek resim üzerinden değerlendirilmiş ve bu doğrultuda fotoğrafın sanatsal kullanımı da "resimsi fotoğraflar" ile sınırlandırılmıştır (William S. Johnson vd., 2016, s. 390). Baudelaire ve Baudelaire'e yakın düşünen "bir sanat olarak fotoğraf karşıtlarının" aslında bir teknoloji karşıtlığından beslendiğini gösteren Benjamin, fotoğrafın toplumsal ve sanatsal boyutlarını açığa çıkarırken yaratıcılıkla kurduğu çetrefilli ilişkiye de işaret etmiştir. Benjamin göstermektedir ki fotoğraf, nesnesini ele geçirmekle onun gerçekliğine nüfuz edebilmeyi sağlar. Fotoğrafın bu işlevi, fotoğrafçıyı bir teknisyen konumunda tuttuğu gibi burada sanatsal yaratım da söz konusu değildir. Benjamin'in fotoğrafçılığın pratik işlevlerinin yanında sanatsal yaratıcılığının sınırlarını açığa çıkarması dikkate değerdir. Fotoğrafçılığın gerçekliğin görüntüsünü sunan bir uğraş olduğu düşüncesi, bizzat fotoğrafçılık açısından da aşılması zor bir eşiktir. Nitekim fotoğrafın mucitleri arasında anılan Louis Daguerre'un, (1980, s. 12) fotoğrafı "doğanın mükemmel bir görünümü" olarak değerlendirdiği düşünülürse fotoğrafta yaratıcılık düşüncesi, icadı itibarıyla mevcut değildir.

Fotoğrafın kendisini bir sanat olarak ortaya koyabilmesi için sanatsal yaratım etkinliğine yer açması gerekecektir. Daugerre'dan hareketle “doğanın mükemmel görünümü” üzerine kurulu bir teknik, nasıl bir yaratıcılık ortaya koyacaktır? Bu sorunun yanıtı, fotoğraf için belirleyici kavramların başında gelen “gerçekliğin” tartışılmasından geçmektedir.

3. Kant'ın Kopernik Devrimi

Felsefe tarihinde Immanuel Kant, bir dönüm noktasıdır. Kant'ın felsefe tarihindeki bu belirleyici konumu, ortaya koyduğu eleştirel felsefeden kaynaklanmaktadır. Kant (1781/2015), “Neyi bilebilirim?” sorusunu yanıtladığı “Saf Aklın Eleştirisi” (*Kritik der reinen Vernunft*) başlıklı yapıtının ön sözünde, metafiziği bir kriz durumunda teşhis etmektedir. Metafiziğin içinde bulunduğu krizi aşmak için Kant, metafiziğin temel sorunları olan “Tanrı”, “özgürlük” ve “ölümsüzlük” hakkındaki metafizik yargıların imkânını sorgulamaya açmaktadır (Copleston, 1989, s. 50). Bu doğrultuda “Saf Aklın Eleştirisi”, aklın kendisini bilmesi amacıyla kendi kendisini yargıladığı bir mahkemedir (Kant, 1781/2015, s. 16). Bu mahkeme, kökenleri Platon'a dayanan idealizmin yeniden şekillendirilmesiyle sonuçlanacaktır.

Kant, Kopernik'in astronomide yaptığını felsefede yaparak bilme ediminde özne ve nesne ilişkisine yeni bir bakış açısı getirmiştir. Kant'ın yeni bir metafizik anlayışı kurma girişimini açıklarken örnek gösterdiği Kopernik devrimi, astronomide Dünya merkezli evren modelinin terk edilmesiyle ilgilidir. Kopernik öncesi astronomi, temelleri Aristoteles'e dayandırılan Dünya merkezli bir evren modeliyle iş görmekteydi. Dünya'nın, evrenin merkezinde kabul edildiği bu model; Batlamyus tarafından Dünya'yı çevreleyen gök cisimlerinin hareketleri konusunda değişikliğe uğratılmış fakat Batlamyus da Dünya'yı merkez kabul etmeyi sürdürmüştür (Rabin, 2019). Dünya'yı evrenin merkezinde gören modelin binyıllar süren egemenliği, 16. yüzyılda Kopernik tarafından yıkılmıştır. Kopernik, Güneş merkezli evren modelini ortaya koyarak Dünya'yı Güneş'in etrafındaki bir gezegen konumuna getirmiştir. Kant (1781/2015, s. 25), Kopernik'in astronomideki bu devrimine atıfta bulunarak felsefede de özne ve nesnenin bilgi edimindeki konumlarını değiştirecek bir devrim yapmayı teklif etmektedir. Kant'ın Kopernik devrimi, özneyi bilme ediminde merkeze taşımaktadır. Bu devrimi Kant (1781/2015, s. 25), şu sözleriyle açıklamaktadır:

Bugüne dek tüm bilgimizin kendini nesnelere uydurması gerektiği varsayılmıştır; ama onlara ilişkin herhangi birşeyi kavramlar yoluyla *a priori* saptama ve bilgimizi bu yolla genişletme girişimleri bu varsayım altında boşa çıkmıştır. Öyleyse, bir kez de nesnelere

kendilerini bilgimize uydurmaları gerektiği varsayımı altında Metafiziğin görevinde daha iyi sonuç alıp alamayacağımızı sınıyabiliriz. Bu istenilen şey ile, e.d. nesnelere bir *a priori* bilgisinin olanağı ile, e.d. onlar daha bize verilmeden üzerlerine birşeyler saptama amacı ile çok daha iyi uyuşur. Burada durum öyleyse *Kopernik*'in ilk düşüncesi durumunda olduğu gibidir.

Kant'ın Kopernik devrimi, nesneyi özneye tabi kılmaktadır. Bu bağlamda Kant'ın “eleştirel felsefesi”, bilme yetilerinin eleştirisi olduğu gibi Kant'tan önceki epistemolojinin de eleştirisidir. Nitekim rasyonalist ve empirist filozoflar arasındaki çatışma, bilginin hangi yolla edinileceği üzerinden gerçekleşirken her iki felsefi yaklaşım da bilginin nesneye uydurulması konusunda aynı zemindedir. Kant, kendisinden önceki rasyonalist ve empirist felsefenin kalıplarına sığmayacak şekilde eleştirel felsefenin yolunu açmıştır. Gilles Deleuze'ün (1995) şu sözleri, Kant'ın felsefede Kopernik devrimi ile kazandığı belirleyici konumu gösterir niteliktedir: “Bir filozof, görünüşte Kant'a karşı olsa bile, *Parere* (boyun eğme)nin yerine *Jubere* (buyruk verme)nin konulmasını ileri sürdüğünde, Kant'a düşünebileceğinden çok daha fazla borçludur.” (s. 52).

Kant'ın felsefedeki Kopernik devrimi; özneyi, nesnenin bilgisini çekip çıkararak bir konum yerine nesneyi kendi bilme yetilerine tabi kılan bir konuma taşımıştır. Platoncu “transandant idealizm”in terk edilip “transandantal idealizm”in kurulması böylelikle mümkün olmuştur. Duyu verileriyle edinilen bilginin göreliliği sorununu Platon, evrensel ve mutlak nitelikteki idealar ile aşmaktadır. Söz konusu idealar, mutlak gerçekliğin kaynağı oldukları gibi deneyime aşkındırlar. Platon'un arayışı, tikellere ait duyu verisinin değişken bilgisi değil, akıl yoluyla kavranan ideaların deneyime aşkın bilgisidir. Platon (2020, 514a-517a), ünlü mağara alegorisini, duyu verileri ile idealar arasındaki ilişkiyi açıklamak için kullanmıştır. Bu alegoriye göre çocukluğundan beri mağaranın içerisinde zincirlenmiş bir halde bulunan insanlar, mağaranın yukarısında yakılmış ateşten yansıyan gölgeleri görmektedirler. Bu insanlar için gerçeklik, mağara duvarına yansıyan gölgelerden ibarettir. Platon, bu insanların zincirlerinin çıkarılıp ışığa baktıkları zaman yaşayacaklarını anlatırken ideaların bilgisine ulaşmanın zorluğunu göstermektedir. Mağaradaki gölgeler, duyu verilerine denk gelirken ideaları bilmek için ışığa bakmak, mağaradan çıkmak gerekmektedir. Platoncu idealizmi anlamak için mağara alegorisinde güneşe bakmanın ve dahası mağaradan çıkmanın tüm zorluğuna rağmen mümkün olduğunu görmek önemlidir. Gerçeklik, mağaranın dışında durmaktadır ve filozof, akıl yoluyla mağaradan gerçekliğin bilgisine ulaşabilmektedir. Mağara alegorisi, Platon'un epistemolojinin nesne merkezli konumunu da göstermektedir. Bilen öznenin, bilgi nesnesi ile kurduğu ilişkiyi

kökensel biçimde değiştiren Kant olmuştur. Kant (1781/2015, s. 40) duyu verisini bilginin başlangıcına yerleştirmiş fakat tüm bilginin kaynağının duyu verisi olmadığı ifade etmiştir. Kant, duyu verisi olmadan bilgi ediminin mümkün olmayacağını düşünerek empirist filozoflarla örtüşse de bilginin yalnızca duyu verisiyle edinilmediği düşünerek onlardan ciddi anlamda ayrılmaktadır. Diğer yandan Platon'un transandent idealizminde bir yanılısamaya neden olan duyu verisi, Kant'ın transandantal idealizminde vazgeçilmez bir konumdadır.

Kant da farkındadır ki duyu verisinin sınırları, nesneyi Platoncu tarzda bilmeyi olanaksızlaştırmaktadır. Kant'ın buradaki anahtar kavramı, “kendinde şey”dir (*ding an sich*). Kendinde şey, onu algılayan öznenin bağımsız olarak kendinde her nasılsa öyle olan şeydir. Bilen öznenin, bilgi nesnesini kendinde şey olarak bilmesi mümkün değildir. Çünkü kendinde şeyi bilmek, duyu verisinin ötesine geçmeyi gerektirmektedir (Kant, 1781/2015, s. 26). Halbuki Kant'ın eleştirel felsefesi, “Saf Aklın Eleştirisi”sinde kurduğu mahkeme ile bilebileceklerinin sınırlarını yargılamıştır. Kendinde şey olarak nesnelere bilme girişimi, Kant öncesi metafiziğe geri dönüş anlamına gelecektir. Kant, nesnelere ancak fenomen olarak bilinebileceğini ortaya koymuştur. Demek ki Kant'ın Kopernik devrimi ile epistemolojinin merkezine taşınan özne, nesneyi kendine tabi kılarak bir fenomen olarak bilebilmektedir.

4. Fotoğraf Sanatının Tözünü Aramak

Felsefenin temel kavramlarından birisi olan töz, felsefenin her kavramı gibi farklı filozoflarca farklı şekillerde tanımlanmıştır. Yine de “töz” için bir genel tanımlama yapılacaksa “bir şeyi o şey yapan şey” demek mümkündür. “Töz” kavramının karşısında duran “ilinek” kavramı ise bir şeye o şey olma özelliğini vermeyen, o şeyde rastlantısal bir şekilde bulunan şey olarak tanımlanabilir. O halde fotoğraf sanatının tözünü aramak, onu sanat yapan ve diğer sanatlardan ayıran şeyi aramak demektir. Alışlageldiği üzere fotoğrafı, gerçekliğin kopyasını sunan bir teknik olarak görmek, onun tözünü verebilir mi? Fotoğraf, nesnesinin gerçekliğine en yakın görüntüsünü sunarak mı sanat olma özelliğini kazanmaktadır?

Susan Sontag (2008, s. 1), “Fotoğraf Üzerine” başlıklı kitabının ilk satırlarını, Platon'un mağara alegorisine atıfla kaleme almıştır: “İnsanlık, çağlar öncesine dayanan alışkanlığıyla hala gerçeğin basit görüntüleriyle oyalanarak, akıl almaz bir şekilde Platon'un mağarasında oturmaya devam ediyor.” Sontag (2008, s. 7), kitabının ilerleyen sayfalarında “Fotoğraf makinesinin fiilen gerçekliği yorumlamakla kalmayıp, aynı zamanda gerçekliği yakaladığı şeklinde bir anlayış söz konusuysa da, fotoğraflar -en az resimler ve çizimler derecesinde-

dünyanın bir yorumudurlar.” diyerek fotoğrafın salt bir kopyalama işlevine sahip olmadığını ifade etse de Sontag’ın Platon’un mağara alegorisini kullanması, fotoğrafa dönük nesne merkezli görüşün ifşası niteliğindedir. Öyle ki Junko Theresa Mikuriya (2016), “Işığın Tarihi: Fotoğrafçılık Düşüncesi” başlığını taşıyan çalışmasında da fotoğrafı, Platon’un mağarası üzerinden tartışmaktadır. Platon’un mağarası, fotoğrafın teknik işleyişine ışık tutsa da bir sanat olarak fotoğrafı anlamada hatalı bir bakış açısı sunabilmektedir. Fotoğrafi, Platon’un mağara alegorisi üzerinden anlama çabasının içerdiği risk, fotoğrafın sanatsal yönünün nesne merkezli yaklaşım tarafından perdelenmesidir. Çünkü fotoğraf, nesnenin “her nasılsa öyle” yansıtılması ise bu konuda ancak bir teknikten bahsedilebilir. Teknolojik yenilikler, nesnesini gerçeğine uygun yansıtmak bakımından “daha iyi” fotoğrafların çekilmesine olanak tanıyacaktır. Ancak fotoğraf, teknik açıdan nesnesinin gerçekliğine yaklaştıkça fotoğrafçının rolü bir teknisyenden ibaret kalacaktır. Platon, mağara alegorisinde mağaradan çıkarak gerçekliği bilmenin olanağını göstermektedir. Bu alegori fotoğraf üzerinden okunduğunda, gerçeğin gölgesi konumunda tutulan fotoğrafın bir yanılısamanın ötesinde nasıl bir anlamı bulunmaktadır?

Mevcut kongre bildirisi, bir sanat olarak fotoğrafın tözünü ortaya koymak için fotoğraf sanatını, Kant’ın Kopernik devrimi üzerinden düşünmeyi teklif etmektedir. Fotoğrafçılık tartışmalarındaki alegori, Platon’un mağarasından alınıp Kant’ın Kopernik devrimine getirilmelidir. Bu noktada “analoji” ifadesini önemle vurgulamak gerekir. Çünkü Kant; “güzel” ve “yüce” kavramlarının merkezi rol oynadığı sanat felsefesinde kendisine has bir görüş geliştirmiştir. Şurası açıkça belirtilmelidir ki mevcut kongre bildirisi, Kant’ın sanat felsefesinden hareketle fotoğrafın tözünü tartışmamaktadır. Fotoğrafın tözü tartışmasında Kant’ın epistemolojisi ile fotoğraf sanatı arasında bir analogi kurarak fotoğraf sanatının tözünü araştırmaktadır. Başka deyişle, Kant’ın astronomi üzerinden epistemoloji için yaptığını, epistemoloji üzerinden sanat için yapmaktadır.

Benjamin, Baudelaire’in fotoğrafa dönük “düşmanca” tutumuna karşı fotoğrafın sanatsallığını kendi tekniği çerçevesinde değerlendirerek fotoğrafın farklı bağlamlarını açığa çıkarmıştır. Öte yandan Benjamin’in fotoğrafa dönük bakış açısı, fotoğrafın nesnesi üzerinden şekillenmektedir. Benjamin’in bu bakış açısını görmek için fotoğrafın yaratıcılıkla ilişkisi hakkındaki düşüncelerini hatırlamak gerekmektedir. Benjamin (1931/2013, s. 34), nesnellik arayışları sebebiyle Sander, Krull ve Blossfeldt’i sanat olarak fotoğrafın dışına yerleştirmektedir. Halbuki fotoğrafçılıktaki nesnellik çabası, transandantal felsefenin bilme edimine çektiği sınırlar gibi, fotoğrafçının perspektifiyle sınırlıdır. Çünkü fotoğraf nesnesini, kendinde şey olarak bilmek mümkün değildir. Fotoğrafçılıktaki nesnellik arayışı, fotoğrafçının

görme biçimleriyle kuşatılmıştır. Nitekim fotoğraf sanatçısı, transandantal idealizmin bilen öznesi gibi, objektifini çevirdiği, diyaframını kısıtıldığı bir varlık alanına buyruk vermektedir. O halde, Sontag'ın (2008, s. 3) “fotoğraflanan şeyler dünyanın parçalarıdır” yönündeki ifadesini yerli yerine oturtmak gerekecektir: Fotoğraflanan şeyler, fotoğrafçının dünyasının parçalarıdır.

5. Sonuç

Fotoğraf, gerçekliğin kopyası sanılırken sanatçısının alımladığı haliyle gerçeği göstermesi bakımından “gerçekliğe” dair ciddi bir soru işaretidir. Fotoğraf, icat edildiği dönemde tam da gerçeklikle kurduğu ilişki bakımından sanatın uzağında konumlandırılırken gerçekliğin Kantçı idealizm çerçevesinde ele alınmasıyla bir sanat olarak değerlendirilme olanağı kazanmaktadır. Yapay zekada yaşanan gelişmelerle birlikte fotoğrafçının fotoğrafı işlevinin git gide azalması, teknolojideki yeniliklerle birlikte nesnesine tüm detaylarıyla hâkim olduğunu düşündüren fotoğraf makinelerinin ortaya çıkması, fotoğrafçının bir sanatçı olarak yarına taşınabilmesini güç hale getirmektedir. Fakat bütün teknik yeniliğe karşın fotoğrafın esasen gerçekliğe boyun eğen değil, gerçekliğe buyruk veren bir konumda durduğunun anlaşılmasıyla fotoğraf, bir sanat olarak varlığını koruyacaktır.

6. Kaynaklar

Baudelaire, C. (1987). *The Salon of 1859: The Modern Public and Photography*. F. Frascina ve C. Harrison (Ed.), *Modern Art and Modernism: A Critical Anthology* içinde (s. 19-21). Westview Press. (Orijinal eserin basım tarihi 1859).

Benjamin, W. (2005). *Little History of Photography*. M. W. Jennings, H. Eiland ve G. Smith (Ed.), *Selected Writings* içinde (3. cilt, 2. bölüm, s. 507-530). The Belknap Press of Harvard University Press. (Orijinal eserin basım tarihi 1931).

Benjamin, W. (2013). *Fotoğrafın Kısa Tarihi* (O. Akınhay, Çev.). Agora Kitaplığı. (Orijinal eserin basım tarihi 1931).

Copleston, F. (1989). *Felsefe Tarihi: Çağdaş Felsefe Fransız Aydınlanmasından Kant'a* (6. cilt, 2. bölüm), (A. Yardımlı, Çev.). İdea.

Daguerre, L. J. M. (1980). *Daguerreotype*, A. Trachtenberg, (Ed.), *Classic Essays on Photography* içinde (s. 11-13). Leete's Island Books.

Deleuze, G. (1995) *Kant'ın Eleştirel Felsefesi* (T. Altuğ, Çev.). Payel.

- Johnson, W. S., Rice, M. ve Williams, C. (2016). *A History of Photography: From 1839 to the Present*. Taschen.
- Kant, I. (2015). *Arı Usun Eleştirisi* (A. Yardımlı, Çev.). İdea. (Eserin orijinal basım tarihi 1781).
- Mikuriya, J. T. (2016). *A History of Light: The Idea Of Photography*. Bloomsbury.
- Platon. (2020). *Devlet* (S. Eyüboğlu ve M. A. Cimcoz, Çev.). İş Bankası Kültür.
- Rabin, S. (2019). Nicolaus Copernicus. E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Güz 2019) içinde. Metaphysics Research Lab, Stanford University. <https://plato.stanford.edu/archives/fall2019/entries/copernicus/>
- Sander, A. (1994). Remarks on My Exhibition at the Cologne Art Union. A. Kaes, M. Jay ve E. Dimendberg (Ed.), *The Weimar Republic Sourcebook* içinde (s. 645-646). University of California Press. (Orijinal eserin basım tarihi 1927).
- Sontag, S. (2008). *Fotoğraf Üzerine* (O. Akınhay, Çev.). Agora